

Огляд цінових коливань Біткоїна за останні шість місяців та аналіз рівнів підтримки, супротиву і зон об'ємної концентрації торгів

Вітер Віталій
Master of financial and economic security
DSAEU
viterfirs@gmail.com

Вступ

Криптовалютний ринок останніми роками привертає дедалі більше уваги як з боку інституційних інвесторів, так і з боку приватних трейдерів. Серед усіх цифрових активів саме Біткоїн (BTC) відіграє роль еталонного інструменту, на основі якого формуються тенденції решти ринку. З огляду на високу волатильність BTC, аналіз цінових коливань, зон купівлі-продажу, а також рівнів об'ємної концентрації є ключовим для оцінки ринкових трендів.

Метою даної статті є аналіз коливань ціни Біткоїна за останні півроку, виявлення важливих технічних рівнів, зон підтримки й супротиву, а також об'ємів купівельної та продажної активності на основі відкритих біржових даних.

Ключові слова: Біткоїн, технічний аналіз, рівні супротиву, зони підтримки, об'єм торгів, ринок криптовалют, профіль об'ємів (Volume Profile), фази ринку, зона купівлі, зона продажу, криптовалютна аналітика.

Огляд матеріалів та джерел

У ході дослідження було використано дані з відкритих джерел, зокрема:

- біржі Binance, Bybit (дані про об'єми, ціни, відкритий інтерес);
- агрегатори TradingView (історичні графіки, індикатори);

Дослідження охоплює період з жовтня 2024 по березень 2025 року включно. Основну увагу зосереджено на середньострокових цінових рухах, реакції на ключові рівні та кластерному аналізі об'ємів.

Аналіз динаміки ціни Біткоїна та зон об'ємної активності (жовтень 2024 – квітень 2025)

Протягом останніх шести місяців на ринку Біткоїна спостерігалися чітко виражені три фази руху ціни: фаза зростання, фаза розподілу із подальшим спаданням, а також поточна фаза консолідації. Кожна з них характеризувалася зміною ринкової структури, обсягів торгівлі та рівнів опору й підтримки. Для аналізу використовувалися денні свічкові графіки пари BTC/USDT на біржі Binance із застосуванням індикатора Volume Profile, що дозволив виявити зони зосередження торговельної активності. Подальший огляд буде проводитись по рисунку 1.

У період з жовтня по грудень 2024 року відбувалася стабільна фаза зростання. Ціна BTC рухалась у висхідному каналі, подолавши ключовий психологічний рівень \$40,000. Активне зростання супроводжувалося помірним збільшенням обсягів, що свідчило про поступове накопичення позицій. Основною зоною акумуляції в цей період можна вважати ціновий діапазон \$52,000–\$60,000, де фіксувалася підвищена щільність угод на покупку.

Рисунок 1. Графік ціни Біткоіна у часовому інтервалі 1 день

З початку січня 2025 року ринок увійшов у фазу розподілу. Було зафіксовано декілька спроб прориву рівня \$89,000–\$91,000, однак вони не були підтримані відповідним об’ємом. Це свідчить про наявність сильного рівня супротиву, де інвестори

фіксували прибутки. У результаті цього відбувся поступовий спад ціни до зони підтримки на рівні \$74,000, що стало початком нової фази ринку — консолідації.

У період з березня по квітень 2025 року ринок демонструє ознаки бокового руху в діапазоні \$76,000–\$86,000. У цій фазі сформувалась зона високої ліквідності, яка припадає на рівень \$80,000–\$82,000, відповідно до профілю об'єму. Саме тут спостерігається Point of Control (PoC) — рівень з максимальною концентрацією угод за останній період. Це свідчить про значну боротьбу між покупцями та продавцями, і вказує на те, що цей діапазон може слугувати як відправною точкою для майбутнього цінового імпульсу.

На момент 15 квітня 2025 року Біткоїн торгується поблизу позначки \$85,880. Ціна підходить до локального рівня супротиву (\$86,000–\$87,000), пробиття якого може активувати нову хвилю зростання до попередніх максимумів у межах \$89,000–\$91,000. У разі ж відхилення від цього рівня ймовірно повернення до зони підтримки \$74,000–\$76,000, яка в минулому вже виступала точкою накопичення об'єму.

Аналіз рівнів супротиву, зон продажу та концентрації об'ємів у березні – квітні 2025 року

У період з початку березня по середину квітня 2025 року на ринку Біткоїна сформувалась чітка зона консолідації в межах цінового діапазону \$74,000–\$86,000. Після стрімкого зниження у лютому ціна стабілізувалася в цій зоні, що супроводжувалося зростанням об'ємів торгів на нижчих рівнях. Це свідчить про зміну ринкової динаміки — від фази розпродажу до акумуляції. Подальший огляд буде проводитись по рисунку 2.

На оновленому графіку видно, що найбільша концентрація об'ємів торгів припадає на рівень \$82,000–\$82,500. Це підтверджує наявність локального рівня балансу між покупцями та продавцями. Саме цей ціновий кластер виступає в ролі рівня опору середньострокового характеру, пробиття якого може сигналізувати про перехід у фазу зростання. Водночас нижня межа — \$74,000–\$75,000 — утворює чітку зону підтримки, де спостерігалася підвищена активність покупців у момент падіння ціни в середині березня. Особливу увагу варто звернути на рівень \$89,000, який позначено на графіку як зону сильного супротиву. У минулому він виступав ключовим рівнем для продажу, де відбувалося значне скидання позицій після локального максимуму. Незважаючи на те, що ціна ще не досягла цієї межі знову, підтвердження актуальності цієї зони супротиву є високим, оскільки вона збігається з попередньою зоною розподілу і піковими об'ємами, які фіксувалися в лютому.

Станом на 15 квітня 2025 року ціна BTC/USDT знаходиться на рівні \$85,843, тобто в безпосередній близькості до верхньої межі короткострокового діапазону торгів. У поєднанні з високим об'ємом, який сформувався в діапазоні \$81,000–\$83,000, це підтверджує доречність висвітлення зони супротиву в межах \$86,000–\$89,000 як потенційної зони розвороту або сильного пробоя в разі збереження позитивного імпульсу.

Рисунок 2. Графік ціни Біткоїна у часовому інтервалі 1 день з акцентуванням на березень та квітень.

Таким чином, технічний аналіз і профіль об'єму підтверджують наявність стратегічних рівнів, які визначають поведінку ринку в найближчій перспективі. Врахування цих рівнів дозволяє формувати обґрунтовані прогнози щодо можливих сценаріїв подальшого руху ціни.

Висновки

У результаті проведеного аналізу було виявлено ключові етапи ринкової поведінки Біткоїна за останні півроку, що включали фази зростання, розподілу та консолідації. Кожна з цих фаз характеризувалася зміною цінової структури, об'ємів торгів та реакцією учасників ринку на рівні підтримки й супротиву. Детальний розгляд динаміки дозволив ідентифікувати стратегічно важливі зони, в яких спостерігалось накопичення або розпродаж активу.

Особливої уваги заслуговує виявлений діапазон \$81,000–\$83,000, у якому протягом останнього місяця спостерігалася найбільша концентрація об'ємів торгів. Це дозволяє вважати його поточним рівнем ринкової рівноваги. Зниження ціни до зони підтримки \$74,000–\$75,000 та подальше зростання підтверджують високу активність покупців на нижчих рівнях. У той же час рівень \$89,000–\$90,000 виступає як сильна зона супротиву, яка вже раніше виконувала роль бар'єру для продовження висхідного тренду.

На основі аналізу профілю об'ємів, поведінки ціни та локальних структур ринку, можна зробити висновок, що подальша динаміка Біткоїна значною мірою залежатиме від того, чи зможе ціна подолати зону супротиву \$86,000–\$89,000. Прорив цієї зони потенційно відкриє шлях до оновлення локальних максимумів, тоді як невдалий прорив може призвести до чергової фази корекції в межах поточного торгового діапазону.

Використані джерела

1. Binance. (2025). *Bitcoin price chart*. Binance. <https://www.binance.com/en/price/bitcoin>
2. Buffett, W. (2006). *The intelligent investor* (Rev. ed.). HarperBusiness.
3. Choithani, Tamanna, et al. "A comprehensive study of artificial intelligence and cybersecurity on bitcoin, crypto currency and banking system." *Annals of Data Science* 11.1 (2024): 103-135.
4. Mokni, Khaled, et al. "On the efficiency and its drivers in the cryptocurrency market: the case of Bitcoin and Ethereum." *Financial Innovation* 10.1 (2024): 39.
5. Ranaldo, Angelo, Ganesh Viswanath-Natraj, and Junxuan Wang. "Blockchain currency markets." *Swiss Finance Institute Research Paper* 24-29 (2024).
6. TradingView. Платформа для технічного аналізу фінансових ринків. URL: <https://www.tradingview.com> (дата звернення: 15.04.2025).
7. Вітер, Віталій Андрійович. "Удосконалення процесу захисту фінансово-економічної безпеки підприємства від ризиків шахрайства." (2024).